

FENOMENA CADAR DALAM PROSES HIJRAH (Analisa Hukum dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar)

Ace Somantri^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*email: hanjayasofa@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Migrate;
Islamic Sharia;
Veil Law.*

The issue of radicalism and fundamentalism is still in the news aimed at Muslims. The phenomenon of hijrah has become a trend among the Muslim community, Anis Baswedan responded positively as an indication of the awakening of Islam, but there are differences of opinion, according to Ahmad Muzaki that the phenomenon of hijrah must have assistance in order to avoid entering the door of their version of terrorism. One of the phenomena of hijrah is that many Muslim women use the veil / niqob. The formulation of the problem that is used as the limitation of this study is more focused on understanding Islamic law and perceptions of the use of the veil / niqob among the hijrah community. The research method used is through a descriptive qualitative approach. The results showed that there was a diversity of opinions regarding the use of the niqab / veil, giving rise to a diversity of beliefs about the perfection of Muslims (for Muslim women) in believing by using the niqab / veil. Muslim communities who are in the process of hijrah believe that faith is an absolute necessity and must be present in every Muslim. As a consequence of this faith, Muslims are obliged to carry out the stipulated syari'at, including in terms of dress.

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Hijrah; Syariat
Islam; Hukum
Cadar.*

Isu radikalisme dan fundamentalisme masih menjadi pemberitaan yang ditujukan kepada umat Islam. Fenomena hijrah menjadi tren di kalangan masyarakat Islam, Anis baswedan menanggapi positif sebagai salah satu indikasi kebangkitan Islam, namun ada perbedaan pendapat, menurut Ahmad Muzaki bahwa fenomena hijrah harus ada pendampingan dalam rangka menghindari masuknya pintu terorisme versi mereka. Di antara salah satu fenomena hijrah, yaitu banyak kalangan muslimah menggunakan cadar/niqob. Rumusan masalah yang dijadikan batasan penelitian ini lebih difokuskan pada pemahaman syariat Islam dan persepsi penggunaan Cadar/niqob dikalangan komunitas hijrah. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada keberagaman pendapat mengenai penggunaan niqab/cadar, menimbulkan keberagaman keyakinan

mengenai kesempurnaan umat islam (bagi muslimah) dalam beriman adalah dengan menggunakan niqab/cadar. masyarakat muslim yang sedang dalam proses hijrah meyakini bahwa keimanan merupakan suatu keniscayaan yang mutlak dan harus ada dalam setiap diri umat muslim. Sebagai konsekuensi keimanan tersebut, maka umat muslim wajib menjalankan syari'at yang telah ditetapkan termasuk dalam hal berpakaian.

PENDAHULUAN

Fenomena hijrah dikalangan pemuda menjari tren kekinian ditengah arus sosial politik yang tidak menentu dan memanas. Hubungan negara *face to face* dengan islam belum juga membaik. Isu radikalisme dan fundamentalisme masih menjadi makanan empuk pemberitaan yang dialamatkan kepada umat islam. Trens gerakan keagamaan generasi milenial yakni fenomena hijrah itu sendiri yang mendapat beberapa tanggapan dari umat islam sendiri. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta memnadang positif fenomena hijrah tersebut, menurut Anis gerakan hijrah yang meluas akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dan menjadi tanda kebangkitan Islam di Indonesia (<https://republika.co.id/berita/puyv6k349/fenomena-hijrah-kaum-milenial>).

Berbeda dengan Anies, Ahmad Muzaki memiliki pandangan berbeda, menurutnya fenomena hijrah di kalangan artis dan masyarakat tersebut harus mendapat pendampingan. Menuirutnya, bila tidka mendapat pendampingan dengan baik maka hijrah ini akan menjadi pintu masuk terorisme dengan cara jihad versi mereka. Pendampingan yang ia maksud ialah, para ulama, kiaki dan akademisi harus turun mendampingi dan mengajak mereka berkomunikasi (<https://republika.co.id/berita/puyv6k349/fenomena-hijrah-kaum-milenial>).

Pro dan kontra terkait fenomena hijrah adalah dialektik yang menarik bagi wacana umat Islam. Karena proses pengenealan agama ke kalangan artis dan generasi muda terus meningkat dan mendapat respon positif. hal menarik yang perlu di teliti dari proses hijrah ini yakni penggunaan Niqab/ cadar di kalangan generasi milenial. Penggunaan cadar menadji tren tersendiri dalam fenomena hijrah ini. Bahkan ini menjadi slah satyu simbol dalam proses hijrah di kalangan generasi milenial.

Simbolisasi cadar bagi kalangan milenialini memiliki dua pengertian yang berbeda, pertama secara hukum syariat penggunaan cadar itu sendir dan kedua secar komunikasi. Dalam persfpektif hukum putusan mengenai cadar

masih beragam. Hukum menggunakan cara ia bisa wajib bai suatu daerah asalakan ada kesepakatan norma di daerah tersebut bahwa cadar adalah wajib. Sebaliknya cadar bisa tidak wajib dan bila di pandang menggunakan cadar akan lebih banyak mudorotmnya maka cadar harus dilepas (Lisa Aisiah Rasyid, 2018).

Muhammad Sudirman (2019) dalam penelitiannya memiliki pendapat lain terkait cadar, ia berargumentasi bahwa cadar adalah salah satu tren berbusana sebagian wanita di zaman jahiliah. Busana tersebut terbawa hinga masa nabi muhamma saw. Pada waktu itu nabi membiarkan dan tidka memberi fatwa apapuin. Nabi tidka melarang tidak mewajibkan dan tidak juga menyunahkan menggunakan cadar tersebut. Menurut sudarman, nabi tidak memerintahkan para istri untuk menggunakan cadar juga, jika memamngt cadar adalah klaim untuk menjaga marwah perempuan.

Pembahasan cadar bukan hanya sebatas pada aspek syariah bahwa ia wajib atau tidak, melaikan cadar sudah menjadi simbol komunitas. Komunitas hijrah yang marak berkembang di beberapa kota mulai menampakkan diri dergan identtas cadarnya. Persepsi cadar yang menarik untuk dilakukan penelitian. Jika dalam kajian fiqh pembahasan tentang cadar sudah banyak dilakukan. Baik itu dalam persepsi budaya ataupun persfektif hukum, pembahasan cadar sudah banyak dikaji.

Penelitian ini lebih menekankan bagaiman persepsi wanita atau komunitas hijrah yang konsisten menggunakan cadar. Sehingga dari poenelitian ini diharapkan mampu menangkap tujuan, spirit dan motivasi mereka menggunakan cadar. Penelitian tentyang persepsi tidak membahas caar hanya dalam kontek syraiat tetpai lebih pada apa yang diutarakanoleh responden mengenai pola busana yang mereka gunakan. Sehingga sifat penelitian lebih pada mengurai pikiran perasaan dan motivasi para wanita yang menggunakan cadar.

Dari uraian diatas dapat diketahi bahwa identifikasi maslah dalam [enelitian ini yakni pemahaman masyarakat tentang hukum bercadar. Akan tetapi peneliti ini selian ingin mengetahui pemahaman masyarakat dalam tentang hukum bercadar, penelitian inipun pun ingin menggali persepsi, motivasi dan ekprersi diri yang di munculkan dari penggunaan cadar tersebut.

Ruang lingkup penelitian ini yakni para komunitas hijrah yang ada di kota Bandung, hal tersebut di batasi karena biaya akomodasi yang besar. Penelitian ini memiliki rumusan definisi operasional sebagai berikut: 1) pemahaman masyarakat tentang hukum menggunakan cadar dari beberapa aspek tinjauan hukum, 2) persepsi wanita berhijab yang menyangkut motivasi, ekpresi dan persepsi. Dua aspek itulah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mengenai hukum bercadar bagi wanita yang menggunakan cadar dalam komunitas hijrah?
2. Bagaimana persepsi yang di munculkan oleh wanita yang bercadar dalam komunitas hijrah?

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Pemahaman mengenai hukum bercadar bagi wanita yang menggunakan cadar dalam komunitas hijrah
2. Persepsi yang di munculkan oleh wanita yang bercadar dalam komunitas hijrah.

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yakni secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan data kualitatif induktif mengenai pemahaman cadar dan hukum penggunaannya yang di tinjau dari aspek hukum dan persepsi motivasi. Secara praktis penelitian ini memberikan gambaran pada stakeholder yang berkepentingan khususnya kemenag sebagai peta dakwah pembinaan kemagamaan yang merupakan tupoksi tugas kemenag.

Muhammad Sudirman (Diktum Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1 juli 2019). *Niqab* merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan *niqab* kepada perempuan. Andaikan *niqab* dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan

“wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melakukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. *Niqab* atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.

Lisa Aisyiah Rasyid (Prioblematika Hukum Cadar Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Al -Syir ah. Cadar sebagai bagian dari syariat Islam, selalu menjadi isu yang kontroversial di kalangan umat Islam. Dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan mengkaji berbagai pandangan para ulama tafsir dan para cendekiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim tanpa mengindahkan sisi normatif dan historis dari penggunaan cadar tersebut. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk berhat-hati (*ikhthiyat*) dan bias juga menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah “keharusan” penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari *satr* (tertutup), yakni bagian yang harus disembunyikan.

1. Hukum Cadar

Cadar awalnya dikenal di lingkungan masyarakat bangsa arab. Kata cadar dalam kamus bahasa Indonesia 1). Kain penutup muka atau kepala (bagi perempuan); 2). Kain penutup meja; alas meja; (KBBI, 2016). Hukum Islam yang bersumber dalam al-Qur’an dan Assunnah memberikan penjelasan terkait semua hal yang dilakukan manusia. Namun, penjelasan nash al-Qur’an maupun Assunnah tidak semua menjelaskan secara rinci, ada beberapa secara tekstual

berifat umum/global (*ijmal*). Terkait dengan cadar, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, melainkan maksud dari memakai cadar adalah dalam rangka untuk memenuhi kesempurnaan menutup aurat. Sementara, dalam teks Al-Qur'an menutup aurat perintahnya lebih bersifat umum. Sebagaimana dalam Q.S. A-Ahzab:59:

"Hai nabi katakanlah kepada istr-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Secara syari, teks ayat diatas tidak menunjukan secara khusus perintah bercadar, melainkan perintah "menjulurkan jilbab" dan pemahaman menjulurkan jilbab, implementasinya beragam yaitu Niqob, Cadar, dan Burka. Secara kontekstual, bercadar pada saat sekarang ini mereka lebih pada tuntutan yang dipahami oleh sebageian umat Islam yang beranggapan bahwa bercadar bagian dari kewajiban, karena bercadar sebagai bentuk pemahaman implementatif menutup aurat.

"Dan Hendaklah mereka (para wanita) menjulurkan kain jilbab ke dada mereka" (An-Nuur: 31)

Dalam tafsir Imam Ath-thobari, terkait dengan perintah menjulurkan jilbab para ahli berbeda pendapat, seagain menyatakan, yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka, dan tidak ditampakkan apa-apa kecuali hanya satu mata saja. (Ath-Thobari; 20/324).

Dalam teks nash lain dan pendapat mufasir, bercadar itu sebagai konsekwensi hukum perintah menutup aurat. Karena, yang menjadi kewajibanya adalah menutup aurat dan bercadar adalah cara lain menutup aurat. Bercadar ketika dipahami wajib untuk di gunakan, secara fiqhiyah yaitu konsekwensi dari kesempurnaan menutup aurat. Dalam kaidah fiqhiyah; *setiap sesuatu yang menyempurnakan wajib maka sesuatu tersebut menjadi wajib*, dan juga ada kaidah yang sama maknanya *al-wasaail laha ahkamul makasid* (sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan). (M. Shalih Utsaimin; 2003). Pemaknaan cadar lebih bersifat interpretative dari perintah nash al-

Quran yaitu menjulurkan jilbab yang di interpretasi dengan menggunakan cadar dan di Indonesia secara umum perintah nash tersebut adalah berkerudung.

2. Persepsi

Banyak pengertian persepsi yang diketengahkan oleh berbagai ahli, masing-masing ahli memaknai sesuai disiplin keilmuannya. konsepsi mengenai persepsi itu sendiri seyogianya telah lama dikembangkan dalam berbagai teori psikologi. dan suatu teori khusus mengenai persepsi yang cukup berpengaruh adalah teori atribusi. teori atribusi menurut saparinah (1976:52) adalah teori mengenai bagaimana orang membuat penjelasan kausal atau mengenai bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang dimulai dengan mengapa? teori tersebut menekankan pada informasi yang dipergunakan orang dalam menarik kesimpulan kausal, dan apa yang dilakukan dengan informasi tersebut untuk menjelaskan pertanyaan kausal.

Menurut mulyana (2000:168) persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik(decoding) dalam proses komunikasi.selanjutnya mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lian. persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (robert a. baron dan paul b. paulus, *understanding human relations; a practical guide to people at work*, 1991:34).

Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. faktor eksternal berupa lingkungan. kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi. persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang untuk terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. seperti dikatakan krech (dalam thoha, 2000:124) persepsi adalah suatu proses

kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya.

Dalam buku Mulyana (2000:167) John R. Wenburg dan William W. Wilmot : persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Rudolph F. Verderber mendefinisikan persepsi adalah proses menafsirkan informasi inderawi. Sedangkan J. Cohen mengemukakan persepsi adalah sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang diluar sana (Mulyana:Rakhmat dalam Psikologi Komunikasi mengemukakan, persepsi merupakan bagian dari komunikasi intra personal. Menurutnya pengolahan informasi komunikasi intra personal meliputi, sensasi, persepsi memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali. Desiderato (19769:129) dalam Rakhmat (1996:51) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.

Atensi (perhatian) adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Kenneth E. Anderson, 1972:46) dalam Rakhmat (1996:52). Atensi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal penarik perhatian. Faktor eksternal penarik perhatian ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Sedangkan atensi yang disebabkan faktor internal penarik perhatian adalah faktor-faktor biologis dan faktor-faktor sosiopsikologis.

Dari persepsi inilah akan di urai bagaimana motivasi pengguna cadar dikalngan komunitas hijrah. Sehingga tersingkap makna mendalam dari

penggunaan cadar tersebut bukan hanya sebatas aspek hukum saja tapi persepsi mereka diharapkan mampu terurai dalam penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode ini sengaja digunakan mengingat tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman komunitas hijrah terkait hukum menggunakan cadar dan untuk mengetahui persepsi mereka tentang cadar itu sendiri. Sehingga tergambar motivasi dan ekspresi diri mengenai cadar yang di pakainya.

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk menemukan fenomena penggunaan cadar di kalangan komunitas hijrah. Maksud observasi yaitu untuk mempertegas pertanyaan penelitian mengenai keberadaan cadar di kalangan komunitas hijrah yang ada di kota Bandung. Dari hasil observasi diharapkan akan tergambar fenomena cadar di kota Bandung, komunitas mana saja yang menggunakan cadar dan bagaimana karakteristik pola jamaah di kalangan para pengguna cadar. Setelah melakukan observasi, untuk menambah keyakinan peneliti, maka dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperdalam fokus masalah dan pertanyaan penelitian. Sehingga diharapkan fakta dan fenomena akan tergambar secara objektif, sehingga dengan wawancara ini diharapkan tidak terjadi bias pemahaman mengenai pertanyaan penelitian yang dimaksud. Sehingga peneliti dapat memberikan simpulan mengenai persepsi hukum menggunakan cadar di kalangan komunitas hijrah dan bagaimana persepsi mereka tentang cadar itu sendiri. Sehingga tergambar motivasi dan ekspresi dalam menggunakan cadar tersebut. *Key information*, digunakan untuk melengkapi analisis peneliti terhadap objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini yakni narasumber yang kompeten mengenai hukum menggunakan cadar dan analisa psikologi. Adapun kriteria key informan yang dimaksud ialah:

1. Ahli Hukum dibidang syariah yang akan mengurai posisi cadar dalam Islam.
2. Ahli psikologi yang akan mengurai mengenai persepsi menggunakan cadar sehingga tergambar motivasi mereka menggunakan cadar.

Untuk menguji kebasahan data, karena ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti melakukan member check sebelum melakukan kesimpulan akhir. Member check yakni data yang sudah disimpulkan selama proses penelitian, pada tahap akhir dilakukan check kepada nara sumber yang di wawancara. Sehingga diharapkan tidak terjadi kelahana dalam menariuk kesimpulan dan kesimpulan tersebut benar adanya bukan subjektif peneliti.

Cara kedua untuk melakukan kebasahan data yakni dengan melakukan analisa sepanjang penelitian berlangsung. Sehingga data yang sudah di terimalangsung dianalisis dan di tarik simpulan. Simpulan pertama dan seterusnya akan senantiasa di cek untuk menghindari subjektifitas penelitian. Analisa penelitian dilakukan selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai umat yang beragama, termasuk umat Islam bahwa dalam keyakinan dalam beragama (keimanan) adalah menjadi sebuah keniscayaan yang mutlaq. Fenomena keberagamaan umat islam saat ini ada indikasi ketergerusan nilai-nilai keimanan, namun dalam praktiknya implementasi keimanan lebih banyak pada simbolisasi agama. Padahal, hal tersebut bagian dari bentuk berimannya seseorang bukan menjadi sesuatu segalanya yang mutlaq. Dari tanggapan masyarakat islam, keyakinan (keimanan) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri setiap umat Islam dan itu menjadi suatu keharusan yang ada dalam diri umat Islam tanpa kecuali. Dari responden yang menanggapi 98,7 % menunjukkan setuju bahwa keimanan adalah sesuatu yang harus ada dalam diri masing umat Islam.

Konsekwensi keimanan seseorang sudah dipastikan harus menjalankan syariat Islam, karena hal tersebut adalah sebagai tanggungjawab seorang muslim yang mengimani terhadap ajaran Agama yang diyakininya benar, yaitu ajaran Islam. Secara faktual, umat islam dari total responden 93,3 % menyatakan setuju menjalankan syariat Islam adalah sebagai konsekwensi dari keimanan yang di miliki, selebihnya ragu-ragu dan tidak setuju. Alasan tersebut, menjadi kepastian bagi umat Islam yang meyakini ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Diantara hal yang diyakni benar, perintah dan larangan dalam ajaran Islam semaksimal mungkin untuk dijalankan sesuai tata cara dan ketentuan praktis syariat Islam, seperti menjalankan shalat, puasa,

zakat, dan ibadah haji ke baitullah. Khususnya yang berkaitan dengan dunia muamalah atau kegiatan aktifitas antar manusia dengan manusia lainnya. Keyakinan benar terhadap ajaran Agama Islam, semua umat Islam memiliki anggapan bahwa berbuat baik adalah perintah agama Islam dan harus dijalankan, dan itu menunjukkan 97,9 % menyetujuinya.

Khusus yang terkait dengan penggunaan hijab bagi muslimah, secara keyakinan menyetujui itu adalah syariat Islam. Dalam kenyataannya menggunakan hijab masih banyak yang belum menjalankan, karena secara praktis menggunakan hijab sebagian muslimah masih menganggap bahwa berhijab harus dengan penuh kesadaran. 96,4 % memberikan pernyataan setuju bahwa menggunakan hijab adalah syariat Islam. Artinya, sebagian besar secara langsung dan tidak langsung meyakini bahwa berhijab adalah bagian dari menjalankan syariat Islam. Selanjutnya, isu yang cukup menarik perhatian publik yang berkaitan dengan hijab adalah penggunaan cadar/ niqob.

Penggunaan cadar/niqob bagian dari tradisi berhijab di Saudi Arabia dan beberapa negara jazirah arab. Untuk di Indonesia, sebagian umat Islam tidak sedikit yang menggunakannya dalam kehidupan beragama, khususnya muslimah. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait dengan hukum penggunaan cadar/niqob dalam syariat Islam. 12,7% muslim menyatakan setuju bahwa menggunakan cadar/niqab adalah wajib, dan mencapai 28,7 % menyatakan ragu-ragu terhadap hukum kewajiban menggunakan cadar/niqob. Sementara cukup signifikan umat muslim menyatakan ketidaksetujuan bahwa hukum kewajiban menggunakan cadar/niqob, yaitu mencapai 58,6%.

Sementara itu, tidak sedikit masyarakat muslim yang menyatakan bahwa menggunakan niqab/cadar adalah sunnah. Hal tersebut terbukti dengan 63,2% muslim menyatakan setuju bahwa hukum menggunakan cadar/niqab adalah sunnah bagi muslimah. Dan hanya 14,5% muslim menyatakan tidak setuju bahwa hukum menggunakan cadar adalah sunnah.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu dalam islam, bahwa segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan larangan terhadap sesuatu tersebut. Dalam hal ini, menunjukkan 60,5% masyarakat muslim berpendapat bahwa menggunakan niqab/cadar hukumnya jaiz (boleh). 26,8% masyarakat muslim meragukan bahwa menggunakan niqab/cadar hukumnya jaiz (boleh).

Keberagaman pendapat mengenai penggunaan niqab/cadar, menimbulkan keberagaman keyakinan mengenai kesempurnaan umat islam (bagi muslimah) dalam beriman adalah dengan menggunakan niqab/cadar. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh hasil data yang menunjukkan bahwa 28,2% setuju bahwa kesempurnaan umat islam (bagi muslimah) dalam beriman adalah dengan menggunakan niqab/cadar; 40,4% menyatakan tidak setuju bahwa kesempurnaan umat islam (bagi muslimah) dalam beriman adalah dengan menggunakan niqab/cadar; dan 31,4% merasa ragu bahwa kesempurnaan umat islam (bagi muslimah) dalam beriman adalah dengan menggunakan niqab/cadar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim yang sedang dalam proses hijrah meyakini bahwa keimanan merupakan suatu keniscayaan yang mutlak dan harus ada dalam setiap diri umat muslim. Sebagai konsekuensi keimanan tersebut, maka umat muslim wajib menjalankan syari'at yang telah ditetapkan termasuk dalam hal berpakaian. Khususnya bagi muslimah dalam hal menggunakan hijab. Semua sepakat bahwa menggunakan hijab merupakan bagian dari syari'at islam, sehingga baik secara sadar atau tidak umat muslim sepakat bahwa penggunaan hijab adalah suatu hal yang wajib dijalankan bagi seorang muslimah.

Di era modern ini, penggunaan hijab sering kali dikaitkan dengan penggunaan niqab/cadar dikalangan komunitas hijrah. Dalam hal ini timbul berbagai pendapat terkait penggunaan niqab/cadar bagi seorang muslimah. Sebagian besar masyarakat muslim dikalangan komunitas hijrah meyakini bahwa penggunaan niqab/cadar hukumnya adalah sunnah, sebagian lagi meyakini bahwa penggunaan niqab/cadar bagi seorang muslimah adalah boleh (*Jaiz/mubah*) dan sangat sedikit yang meyakini bahwa penggunaan niqab/cadar adalah wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thobari (310 H); *Jami' al-bayan fi taa'wil al-Qur'an..* Ad-Dirosat Islamiyah. Beirut
- Al-Qur'an dan Terjemah. 2006 Tim Kementrian Agama RI
- Gibson, dkk. 1997. Organisasi (Perilaku, Stuktur, Proses). Jild I, Edisi ke 8 (Alih Bahasa : nunuk Adriani). Jakarta : Bina Rupa Aksara.

- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara
- Gitosudarmo, Indriyo. 1990. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Gibson, James, L. Ivancevich John M, dan Donnelly, James H. 1993. Organisasi dan
- Suprayogo, Imam. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya
- Manajemen: Perilaku Struktur dan Proses (alih bahasa Djoerben Wahid). Jakarta: Erlangga
- Muhammad. Bin Shalih Al-Utsaimin. 2003. *Al-Ushul minal ilmi Ushul* (Ushul Fiqih). Kairo
- Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jurnal
- Lisa Aisyiah Rasyid. Problematika Hukum Cadar Dalam Islam.. Jurnal Ilmiah al - Syir`ah. Vol. 16 No. 1 Tahun 2018. IAIN Manado
- Muh. Sudirman. Cadar Bagi Wanita Muslimah. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 17 No 1 Juli 2019. H.49-64
- Mujahidin. Cadar : Antara Ajaran Agama dan Budaya. Jurnal Sejarah Peradaban Islam (Juspi). Vol 3 No. 1 Juli 2019. Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.